

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Perú
Tumbes

ANTHONY JOSUÉ FLORES REYES

[@anthonyj.escriptor92](https://www.instagram.com/anthonyj.escriptor92)

ESCRITOR Y POETA

Escritor y poeta peruano nacido en Tumbes en diciembre de 1992. Técnico en computación e informática de formación, inició su carrera literaria en 2023 tras el fallecimiento de su padre, autopublicando sus obras en Wattpad y Amazon. Es autor de los libros: Poesías y Poemas, La Vida es un Cuento, El Duende, Un Último Adiós y Adolescentes. Ha participado en diversos concursos literarios. En 2024 fue reconocido por el colegio secundario de su caserío durante su aniversario N° 35, por ser el primer escritor publicado nacido en sus aulas. En enero de 2025, la municipalidad del distrito San Juan de la Virgen y su alcalde lo distinguieron como personaje sobresaliente que aporta a la cultura, en el marco de los 154 años de vida política y creación distrital. Su meta es seguir escribiendo hasta ganar el Premio Nobel de Literatura o convertirse en el escritor más leído de su generación.

A Peruvian writer and poet born in Tumbes in December 1992, he trained as a computer technician and began his literary career in 2023 after the death of his father, self-publishing his works on Wattpad and Amazon. He is the author of the books: Poesías y Poemas (Poems and Poems), La Vida es un Cuento (Life is a Story), El Duende (The Goblin), Un Último Adiós (A Last Goodbye), and Adolescentes (Adolescents). He has participated in various literary competitions. In 2024, he was recognized by his local high school during its 35th anniversary for being the first published writer to have graduated from its classrooms. In January 2025, the municipality of the San Juan de la Virgen district and its mayor honored him as an outstanding figure who contributes to culture, within the framework of the district's 154th anniversary. His goal is to continue writing until he wins the Nobel Prize in Literature or becomes the most widely read writer of his generation.

Escritor e poeta peruano nascido em Tumbes em dezembro de 1992, formou-se como técnico de informática e iniciou sua carreira literária em 2023, após a morte de seu pai, autopublicando seus trabalhos no Wattpad e na Amazon. É autor dos livros: Poesías y Poemas (Poemas e Poemas), La Vida es un Cuento (A Vida é um Conto), El Duende (O Duende), Un Último Adiós (Um Último Adeus) e Adolescentes (Adolescentes). Participou de diversos concursos literários. Em 2024, foi homenageado por sua escola local durante o 35º aniversário da instituição por ser o primeiro escritor publicado a se formar ali. Em janeiro de 2025, a prefeitura do distrito de San Juan de la Virgen e seu prefeito o homenagearam como figura de destaque que contribui para a cultura, no âmbito das comemorações do 154º aniversário do distrito. Seu objetivo é continuar escrevendo até ganhar o Prêmio Nobel de Literatura ou se tornar o escritor mais lido de sua geração.

Tipo de obra: Poesía lírica amorosa

Poema que aborda la experiencia del amor desde la entrega, la vulnerabilidad y la adoración hacia la figura amada. Explora temas como la belleza, el deseo, la incertidumbre, la entrega total y el temor a la pérdida. El yo poético se presenta como un "sencillo prisionero" del amor, utilizando imágenes de la naturaleza (mariposa, río, rosa, nieve) para expresar la profundidad de sus sentimientos.

Título: MI CONSENTIDA

Autor: Anthony Josue Flores Reyes

Año: 2025

País: Perú

Género literario: Poesía lírica /
Poesía de amor

Idioma: Español

Extensión: 28 versos

Estructura: Poema sin rima fija,
verso libre con tendencia al soneto

Publicación: Inédita (participación
en convocatoria)

MI CONSENTIDA

A mi tan colorida mariposa,
que siendo libre de amar a quien puedas,
vuela al viento de pretensión mil
caballeros,
me eligió sin saber si lo merezco.
Si supieras, muchacha, lo que escondo,
el temblor de mi voz cuando te nombro,
sabrías que en tus ojos me abandono,
como río que al mar entrega todo.
Yo no quiero decirte que te adoro,
pero mi alma, callada, lo pregona;
y aunque el mundo se ría de mi llanto,
en tus manos mi orgullo se deshoja.
Puede usted, con su mirar, consumir la
mía,
que no más está al servir de su cariño,
que se aferra a la ilusión como un niño,
que por su risa me arriesgo a mil peligros.
No me creas poeta ni viajero,
solo soy un sencillo prisionero,
que en tus labios descubre su camino
y en tu pecho vive su destino.
Y si acaso la vida nos separa,
dejaré mi ternura en tu ventana,
en cual rosa que al tiempo ha de secarse,
y un poema que tu mente me recuerde.
Si bailan mis ojos por verte,
y al verte se derriten como nieve,
que el calor de tu mirada me consume
y el rocío de tus labios me conmueve.
Dichas todas las palabras de mi pecho,
que por lapsos que tu ausencia retuvieron,
fueron poesía que nacieron
en la vida y de tu amor correspondido.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.